

PERSPECTIVE CREȘTINE ASUPRA RĂZBOIULUI

Drd. Laurențiu Mircea PĂTRĂȘESCU

Universitatea București, Facultatea de Teologie Baptistă

2mircea@gmail.com

ABSTRACT: Christian Perspectives on War.

War remains a taboo subject, rarely discussed in Christian circles. Believers talk about spiritual warfare, but almost never about physical wars. For the past two years, for the people of Ukraine, and therefore also for Christians in this country, war has become a fact of life. It seemed scarcely credible that, not 35 years after the end of the Cold War, another major armed conflict would break out in this part of the world. European states, particularly those that were under the dictatorship of the communist regime, are anxious about Russia's military aggression, which is not excluded from expanding.

How should Christians/the church position themselves in such a complicated life situation? What can we learn from the Bible on this subject? How would we proceed if we find ourselves in such a conflict, as happened to Ukrainian Christians? What if we were Russian Christians?

Without claiming to offer answers and solutions to the tragedy of war, we have dared to tackle this subject, so controversial in Christian communities. After a brief biblical foray on the subject, we will present four Christian perspectives on war, as affirmed by four Christian professors of different denominations in Robert G. Clouse, *War: Four Christian views*. We believe that this approach - a review of Christian perspectives on war - is more conducive to the spiritual and psychological preparation of believers for such situations, rather than the inevitable, unnecessary and often embarrassing eschatological speculations about wars that do break out.

Keywords: *war, Christian views on war, war in the Bible, pacifism, just war, Christians in war.*

1. Războiul în Biblie

Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește războiul în felul următor: „Conflict armat (de durată) între două sau mai multe state, națiuni, grupuri umane, pentru realizarea unor interese economice și politice.”¹ Etimologia cuvântului provine din limba slavă veche „razboj”, care înseamnă „ucidere” și „jaf”. O observație interesantă de pe Wicționar (parte din Wikipedia) este faptul că nici o limbă romanică nu a păstrat termenul din latină pentru acest cuvânt. Se pare că slavona a reușit să își impună expresivitatea (nu știm dacă prin forță) în descrierea unei astfel de realități.

Ce are de spus însă Biblia despre război? Pentru creștini, răspunsul la această întrebare este important în poziționarea lor față de acest subiect dificil. În general, unui creștin îi va fi mult mai ușor să vorbească și va ști mai multe lucruri despre războiul spiritual decât despre cel fizic. Deși interesul nostru în lucrarea de față este pentru cel din urmă, câteva observații asupra celui dintâi ne vor ajuta să așezăm războiul mai bine în context.

În primul rând, deși poate părea un truism, războiul spiritual este mai mult decât o metaforă: este o realitate supranaturală, în plină desfășurare. Ne naștem și murim sub semnul unui conflict spiritual cosmic. Cartea profetului Daniel ilustrează poate cel mai bine această perspectivă. Așadar, în prezent, se desfășoară războaie nu numai pe pământ ci și în sfera spirituală.

În al doilea rând, înțelegem din Biblie că acest conflict din lumea „de sus” a dus la apariția războaielor din lumea terestră. Ispitiți de vrăjmașul lui Dumnezeu, primii oameni au intrat în conflict cu Dumnezeu și unul cu altul. Așa a apărut războiul pe pământ. Prima „victimă de război” a fost Abel, ucis de fratele său, Cain. Înțelegem atunci că în spatele fiecărui conflict armat există o anumită încărcătură spirituală, anumite forțe spirituale. Dezvoltându-ne discernământul spiritual putem înțelege că anumite războaie sunt mai condamnabile decât altele, sau mai de înțeles decât altele. George W. Bush, în prezentarea „stării națiunii” din 29 ianuarie 2002, a introdus pentru prima oară în discursul public sintagma „axă a răului”, referindu-se la Iran, Irak și Coreea de Nord. Aproape toată Europa a primit cu ostilitate și scepticism această idee care avea în spate și o conotație spirituală. A urmat invazia Irak-ului din 2003. Deși nu s-au găsit arme de distrugere în masă, nu s-au stabilit legături

¹ Academia Română, *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Ed. a 2-a, rev., București, 2016, p. 1016.

clare între Saddam Hussein și mișcarea Al-Qaeda – argumentele principale ale invaziei – iată o evaluare a acestui război, într-un articol din 2012, scris de un jurnalist român, Iulian Dumitrescu:

„În Irak, multe lucruri încă nu merg cum trebuie, dar fără Saddam țara este mult mai liberă. Desigur, calea către o schimbare de regim nu trebuie neapărat să fie pavată de o intervenție militară. Bush, însă, avea dreptul să spună că, în definitiv, dictaturile rămân dictaturi - periculoase și ostile. Și că nu ar trebui tolerate. Împotriva lor trebuie acționat cu orice mijloace, mai ales când vorbim de Coreea de Nord și Iran.”²

În al treilea rând, dacă există o legătură între războaiele care se poartă în cele două sfere, cred că e cazul ca bisericile să-și recapete o perspectivă echilibrată a supranaturalului. Poate astfel și-ar defini o raportare mai clară și cu privire la război. Consider că evanghelicii trebuie să recupereze această perspectivă care fie a fost ignorată, fie ridiculizată, caricaturizată sau întrebuintată greșit. Michael Haiser, un scriitor prolific pe această temă, apreciază că cititorul original al Scripturii nu avea probleme să-l înțeleagă pe scriitorul biblic pentru că împărtășeau aceeași perspectivă a supranaturalului.

„Perspectiva asupra lumii pe care o are autorul biblic este una animată, în care membrii lumii nevăzute interacționează cu oamenii. Membrii loiali ai consiliului lui Dumnezeu, trimiși să ne slujească (Evrei 1:14), au îmbrățișat perspectiva Edenică a lui Dumnezeu – suntem frați și surori (Evrei 2:10-18). Alte ființe spirituale (divine beings) se vor opune planului lui Dumnezeu.”³

În această cheie, a observațiilor legate de războiul spiritual, încercăm să vedem ce găsim în Biblie despre război. La o primă lectură, se observă destul de ușor că Vechiul Testament este mai „războinic”, în contrast cu Noul Testament care este mai „pacifist”. Fiecare dintre cele 39 de cărți ale Vechiului Testament, cu doar două excepții (Rut și Cântarea Cântărilor), menționează subiectul războiului, unele dintre ele în mod detaliat.⁴

² Iulian Dumitrescu, *Axa răului și statele problemă. Avea George Bush dreptate? – De la cititori*, *ziare.com*, 05 ianuarie 2012, <https://ziare.com/george-bush/presedinte-sua/axa-raului-si-statele-problema-avea-george-w-bush-dreptate-de-la-cititori-1143165>, accesat 24 mai 2022.

³ Michael S. Haiser, *The Unseen Realm*, Bellingham, Lexham Press, 2015.

⁴ Richard S. Hees, *War in the Hebrew Bible: An Overview*, în *War in the Bible and Terrorism in the Twenty-first Century*, *Bulletin for Biblical Research*, Supplement 2, Eisenbrauns, 2008, p.19.

Găsim războaie drepte, de respingere a cotropitorilor, preventive, pentru protejarea teritoriului național față de posibile invazii, dar și războaie ofensive, de cucerire și chiar distrugere. Majoritatea războaielor descrise sunt cele ale poporului Israel, bineînțeles, dar apar și cele ale altor națiuni sau chiar indivizi. De exemplu, în Genesa 14, se consemnează victoria lui Avraam împotriva unei coaliții armate care, după înfrângerea armatei Sodomei și Gomorei, luaseră mai mulți prizonieri, printre care și pe Lot, nepotul lui. De remarcat că acest război are loc înainte de formarea poporului Israel, deci înainte ca Dumnezeu să poruncească războaiele pentru cucerirea Canaanului. Nu ni se spune că Dumnezeu l-ar fi trimis să lupte ci pare inițiativa lui Avraam. Cert este că la întoarcerea de la luptă, Melhisedec, preot al Dumnezeului Cel Prea Înalt, îl binecuvântează și afirmă faptul că Dumnezeu i-a dat izbândă.

Războaiele de cucerire a Canaanului, uneori adevărate genociduri, poruncite de Dumnezeu, sunt poate cel mai dificil de înțeles și de explicat, mai ales în lumina învățăturilor nou testamentare ale lui Isus. Sunt descrise multe alte războaie și după intrarea evreilor în Canaan, pe vremea judecătorilor, apoi pe durata monarhiei Israelului și chiar după aceea, până la întoarcerea din exil. Apar chiar detalii și tot felul de informații din domeniul militar. De exemplu, în 2 Samuel 23:8-23, găsim lista cu vitejii lui David și succesele obținute în luptă, prin care au rămas cunoscuți. Este vorba despre o elită militară evreiască formată din treizeci de luptători, dintre care trei se evidențiau în mod special. Unii dintre ei au reușit uneori să întoarcă singuri soarta unui război. De ce au ținut autorii biblici să înregistreze astfel de informații? Cu siguranță pentru cititorii originali ai acestor texte, astfel de detalii erau mult mai relevante și motivatoare decât pentru noi, astăzi. Am putea înțelege într-o oarecare măsură rostul unor astfel de informații dacă ne-am gândi la modul în care publicul european pro-ucrainian era entuziasmat când citea știrile despre rezistența curajoșilor luptători din Ucraina. Foarte multă lume își aduce aminte astăzi despre pilotul ucrainian poreclit „fantoma din Kiev”, care a doborât mai mulți aviatori ruși până a fost ucis, sau despre rezistența și determinarea în luptă a batalionului Azov.

Sumarizând, putem spune că în Vechiul Testament, Dumnezeu a folosit forța armată pentru a-și duce la îndeplinire planul Său cu Israel.⁵

⁵ Scott B. Rae, *Alegeri Morale, O introducere în etică*, ediția a doua, traducere Ramona Simuș, Oradea, Făclia, 2009, p. 321.

Mai mult, de-a lungul narațiunii vechi-testamentare se dezvoltă chiar imaginea lui Dumnezeu ca luptător care își conduce poporul în luptă. Este semnificativ faptul că aceasta este prima imagine pe care Israel o are despre Yahwe, atunci când Acesta li se descoperă în Egipt, unde ei erau sclavi.⁶

Noul Testament nu vine cu lămuriri specifice față de război, ba mai mult pare că favorizează neimplicarea. Este motivul pentru care unii critici ai Bibliei au spus că încruntatul Yahwe al Vechiului Testament nu poate fi același cu Dumnezeuul iubirii din Noul Testament. Adepții unei astfel de opinii ar trebui însă să explice și de ce canonul nou-testamentar se încheie cu o carte precum Apocalipsa, al cărei subiect principal este un război sângeros, dramatic, în care sunt implicați deopotrivă oameni și ființe spirituale.

Pe de altă parte, trebuie să admitem că este dificil de armonizat învățăturile lui Isus și ale apostolilor despre iubirea aproapelui cu implicarea în război, care presupune folosirea forței, a violenței și luarea de vieți omenești. Predica de pe munte a lui Isus (Matei 5 și Luca 6) este unul dintre argumentele fundamentale la care recurg pacifiștii, cei care nu sunt de acord cu implicarea creștinilor în război: „*Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc.*” Cum poți ca soldat să împlinești poruncile lui Isus de a-ți iubi vrăjmașii, de a nu te împotrivi celui ce-ți face rău, de a fii milostiv, blând, iubitor? Aceleași întrebări ni le punem și în dreptul altor texte, scrise de apostoli, ca de exemplu 1 Petru 2:23: „*Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; și când era chinuit, nu amenința ci se supunea dreptului Judecător.*”

Faptul că în Vechiul Testament Dumnezeu a permis sau chiar a poruncit anumite războaie nu înseamnă că același lucru e valabil și pentru creștini. Situația s-a schimbat. Atunci era vorba de un popor ales, condus direct de Dumnezeu sau prin reprezentanți (Moise, judecători, împărați), cărora El le spunea direct ce au de făcut. Poruncile erau clare și trebuiau împlinite literal. Acum, după ce Isus și apostolii au clarificat conceptul Împărăției lui Dumnezeu în sensul că s-a avut în vedere, de la bun început, toate popoarele, vorbim despre un popor împrăștiat pe toată suprafața pământului, format din oameni provenind din toate neamurile.

Sunt totuși câteva situații și învățături în Noul Testament care ar putea lăsa să se înțeleagă că implicarea în război nu este neapărat inter-

⁶ *Ibidem* 4, p.21.

zisă. De exemplu, atunci când niște soldați vin la Ioan Botezătorul și îl întreabă ce ar trebui să facă, acesta nu le recomandă să părăsească serviciul militar ci doar să nu abuzeze oamenii, să nu învinuiască pe nimeni pe nedrept și să se mulțumească cu lefurile lor (Luca 3:14). Probabil că astfel de metode erau practicate de soldații romani pentru a stoarce bani de la diverși cetățeni evrei. Am putea spune că implicarea acelor soldați în armată nu era incompatibilă cu pocăința lor ci doar anumite practici abuzive pe care soldații de atunci le foloseau, în virtutea autorității și puterii conferite de statutul lor.

În același fel, Isus ascultă rugămintea sutașului roman de a-i vindeca slujitorul și, mai mult, îl dă ca exemplu de credință în fața evreilor. Este interesant că tocmai tiparul de relaționare pe linie ierarhică, din armata romană, l-a ajutat să se apropie într-un mod cuviincios de Isus, respectându-i autoritatea și demonstrând o credință puternică: „*Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia: „Du-te!” și se duce; altuia: „Vino!” și vine; și robului meu: „Fă cutare lucru!” și-l face*” (Luca 7:9). Dacă Isus nu ar fi fost de acord cu implicarea centurionului (conducătorul unui grup de cel puțin 60 de soldați!) în serviciul militar, l-ar mai fi dat ca exemplu de credință? Cu siguranță, acesta căpătase gradul militar de centurion pentru că luptase în războaie. Mai târziu, un alt centurion roman, Corneliu, este primul dintre neamuri peste care se pogoară Duhul Sfânt, la fel cum se întâmplase și cu apostolii. Petru nu îi poruncește să părăsească armata. Cu toate acestea, nu avem informații din istoria creștinismului, despre vreun soldat creștin în armata romană, până în anul 170. Se pare că biserica primară, din diverse motive, nu era de acord cu implicarea în armată a creștinilor, deci, cel mai posibil nici în război.

Deși astfel de evenimente, care apar „incidental” în narațiunea nou testamentară, nu constituie argumente solide pentru a susține implicarea creștinilor în război, nu găsim, în schimb, nici o condamnare clară a acestui lucru. Ce vedem limpede este că Noul Testament folosește conceptul războiului și termenii militari, ca metafore care descriu realitatea războiului spiritual, al conflictului în care sunt angajați creștinii. Soldatul înarmat, care luptă împotriva răului, devine unul dintre prototipurile biblice prin care sunt descriși urmașii lui Hristos.

Ceea ce Noul Testament susține fără echivoc este faptul că Împărăția lui Dumnezeu nu trebuie instaurată pe pământ cu sabia. Toate perspectivele creștine asupra războiului sunt de acord cu acest punct.

Această prerogativă Îi revine numai Domnului Isus Hristos care, la revenirea Sa pe Pământ, Își va instaura Împărăția veșnică pe deplin, vizibil și prin folosirea forței.

2. Perspective creștine asupra războiului

Potrivit lui Scott B. Rae, autorul cărții „Alegeri Morale”, sunt doar două perspective creștine majore cu privire la război: pacifismul și războiul drept.

După Norman Geisler, în volumul „Etica Creștină”, sunt trei perspective: Activismul, Pacifismul, Selectivismul. Ultima categorie este de fapt asemănătoare cu a doua, cu unele excepții. Astfel, „Activismul” susține că participarea la război este întotdeauna corectă, în timp ce Selectivismul susține că participarea la anumite războaie este corectă. Pacifismul presupune neimplicarea în niciun fel de război.⁷

Cartea lui Robert G. Clouse ne prezintă patru perspective creștine asupra războiului: Nonrezistența, Pacifismul, Războiul drept și Războiul Preventiv. Vom sumariza mai jos cele patru perspective prezentate în cartea sa „War: Four Christian Views” (Războiul: Patru perspective creștine), dar vom folosi modelul lui Scott B. Rae de împărțire a lor în două mari categorii, pentru simplificare. Am denumit prima perspectivă creștină asupra războiului „Neimplicarea activă în război” iar a doua „Implicarea activă în război”, în funcție de poziția privind participarea efectivă în luptă. Avem astfel două subcategorii la fiecare dintre cele două perspective, ambele conținând o variantă moderată și alta radicală, în funcție de criteriul stabilit mai sus (participarea activă la război).

3. Neimplicarea activă în război

O primă perspectivă creștină asupra războiului este cea a neimplicării, pe care o putem numi la modul general, pacifism. Trebuie atenție la folosirea acestui termen, datorită sensurilor multiple pe care le are. În cadrul acesteia, se pot distinge două poziții, una moderată iar alta radicală. Dacă prima consideră că un creștin nu trebuie să se implice direct în război dar poate sprijini efortul de război în mod indirect, poziția mai radicală in-

⁷ Norman L. Geisler, *Etica Creștină*, Oradea, Societatea Biblică din România, 2008, p. 247.

terzice orice implicare sau ajutor. De exemplu, conform primei poziții, ca și creștin pot să participe la război dar numai într-un rol de necombatant. O ilustrare a acestei poziții este cazul real al soldatului Desmond Doss, a cărui poveste a fost ecranizată de Mel Gibson în filmul *Hacksaw Ridge* (Fără armă în linia întâi - 2016). Ne aflăm în al doilea război mondial iar Desmond, un credincios adventist, vrea cu orice preț să-și ajute țara în război dar refuză să poarte armă, datorită convingerilor sale religioase. Amenințat, batjocorit, bătut chiar, el nu cedează și este lăsat în cele din urmă să ajute ca infirmier. În bătălia de la Okinawa din 1945, Desmond Doss dă dovadă de un curaj incredibil, salvând de unul singur, de sub nasul japonezilor, 75 de soldați americani răniți. Pentru eroismul său, a fost decorat de președintele Harry Truman cu Medalia de Onoare.

Perspectiva mai radicală (numită pacifism creștin) exclude orice tip de implicare în război. Ambele perspective le găsim foarte bine nuanțate în volumul alcătuit de Robert G. Clouse.

3.1 Nonrezistența

Doctrina nonrezistenței este prezentată de profesorul Herman A. Hoyt și are ca punct de plecare cuvintele lui Isus din Matei 5:39: „*Dar Eu va spun: Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău...*” Construită pe baza a șapte argumente, doctrina, în esență, interzice folosirea forței de către credincioși, cu atât mai mult a violenței, pentru împlinirea scopurilor Împărăției lui Dumnezeu. Singurele mijloace care pot fi folosite în direcția aceasta sunt cele spirituale. Deci, dacă astfel de scopuri spirituale, eterne, nu pot fi împlinite prin intermediul folosirii forței cu atât mai mult nu putem folosi astfel de mijloace pentru împlinirea unor scopuri temporare, terestre.⁸ Hoyt pornește de la ideea că fiecare credincios este chemat „să nu se potrivească chipului veacului acestuia”, deci să se deosebească în toate practicile și aspectele vieții de cei din lume. El aparține acum Împărăției lui Dumnezeu, este un cetățean al cerului, fiind doar un pelerin și străin în această lume. Datorită noii sale identități, atât ethos-ul cât și praxis-ul său sunt altele, diferite de cele din lumea asta. Astfel, creștinii nu se pot raporta la război la fel ca ceilalți, adică prin folosirea forței. Ei pot lupta ca necombatanți și, mai ales, prin mijloacele spirituale pe care le au la îndemână. A răspunde răului cu bine în această lume terestră

⁸ Robert G. Clouse, *War: Four Christian Views*, Downers Grove, InterVarsity Press, p. 34.

este virtutatea cardinală a credinciosului. Este etica noii Împărății pe care creștinii, ca o clasă aristocratică spirituală, sunt chemați să o întrupeze în fața celorlalți. Acesta este idealul spiritual pe care Dumnezeu îl are pentru om, încă din Vechiul Testament, chiar dacă la vremea aceea a permis legea talionului. La revenirea Sa, Domnul Isus va instaura această etică peste tot pământul. În momentul de față, ea nu poate fi așteptată de la oamenii nenăscuți din nou, cu atât mai mult impusă. Nonrezistența este un principiu spiritual gândit pentru a fi trăit de credincioși, la nivel individual, sub orice fel de conducere.⁹

Separarea dintre Biserică și Stat trebuie să fie totală.¹⁰ Nonrezistenței recunosc autoritatea statului în care trăiesc, chiar și atunci când acesta declanșează un război. Ei pot chiar să participe dar în mod indirect, nu ca și combatanți. Preocuparea lor principală este să „nu se împotrivescă”, să răspundă răului în termenii pe care Mântuitorul i-a stabilit, să nu se răzbune.

Hoyt subliniază clar că nonrezistența nu trebuie confundată cu vreun tip de pacifism, fie el filosofic, politic, social sau religios. Pacifismul creștin, pe care îl vom analiza în continuare, face parte din pacifismul religios.

3.2 Pacifismul creștin

Această perspectivă creștină asupra războiului este descrisă de Myron S. Augsburg, președinte al Christian College Coalition. Este varianta radicală a neimplicării. La fel ca nonrezistența, pacifismul creștin pleacă de la aceleași texte biblice legate de iubirea vrăjmașilor, neîmpotrivirea la rău etc. Diferența dintre una și alta ar consta în modul în care sunt interpretate aceleași texte.

În demersul teologic pe care îl face, Myron listează o serie întreagă de presupoziii teologice de la care pleacă (o mini-teologie sistematică) în interpretarea textelor amintite, astfel încât cititorul să îi judece interpretarea pe baza acestor presupoziii și nu pe baza celor personale, ale cititorului. De asemenea, autorul ia în considerare învățăturile explicite din Scriptură, nu cele neexprimate. În opinia lui, faptul că Isus nu îl condamnă pe centurion nu înseamnă automat că un creștin poate merge la

⁹ *Ibidem* 8, p. 38.

¹⁰ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Aspects of the Relationship between Church and State", *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.

război. Biblia păstrează tăcerea despre multe alte lucruri pe care le considerăm rele, cum ar fi sclavia.¹¹

Pacifismul creștin recunoaște rolul pe care Dumnezeu l-a acordat statului de a „proteja pe cei nevinovați și a pedepsi pe făcătorii de rele” dar el nu poate fi mai presus de Cel care l-a investit cu această autoritate. Astfel, la fel ca apostolii, uneori creștinii trebuie să răspundă: „trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni” (Luca 5:29). Cu alte cuvinte, statul trebuie să-și facă treaba lui și să lase biserica să-și facă treaba ei, cele două neavând nimic în comun. De aceea, pacifiștii nu numai că nu participă sub nici o formă la război dar nici nu trebuie să ajute, în niciun fel, acest demers. Pentru ei, războiul ca atare este exclus ca opțiune. A fost permis în Vechiul Testament pentru că la vremea aceea Dumnezeu se adresa societății de atunci (păgână și idolatră) pe limba ei iar revelația divină a fost progresivă. Odată cu revelarea de Sine a lui Dumnezeu prin Hristos, privind la viața Lui, la învățăturile Lui, nu mai putem găsi nicio justificare pentru război. Cursa înarmărilor dintre state nu face decât să înghită sume enorme de bani și să lase săraci sau să moară de foame o mulțime de oameni. Iar globalizarea¹² te face să te întrebi dacă se mai poate pune problema unui război drept în care lupți pentru țara ta.

O situație dificilă în care te poate pune războiul ca și creștin este aceea de a lua viața cuiva și, mai rău, acel cineva să fie un frate în Hristos, din armata inamică. Tocmai de aceea, pacifiștii susțin că nu putem lua viața unui om pentru care a murit Hristos și nu putem considera inamic un soldat din armata adversă, care este fratele nostru. Oricum, războiul nu poate îmbunătăți sau schimba lumea aceasta ci numai dragostea hristică, pe care creștinii ar trebui să o contrapună răului chiar cu prețul vieții lor. Myron dă ca exemplu mișcarea de apărare a drepturilor civile, pornită de Martin Luther King Jr. în Statele Unite, caracterizată de nesupunerea civică dar nonviolentă.

În consecință, conchide autorul, pacifismul nu este doar un protest împotriva războiului, o atitudine pasivă. Este o atitudine activă care confruntă și se opune răului din lumea aceasta cu dragostea lui Hristos, sin-

¹¹ *Ibidem* 8, p. 84.

¹² Ioan-Gheorghe Rotaru, “Globalization and its effect on religion”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp. 532-541.

gura care poate schimba această lume. Mai degrabă decât să-și dea viața într-un război care nu este o soluție la problema răului, ci perpetuează violența, creștinii ar trebui să fie gata să-și dea viața, cum și Hristos a făcut-o, pentru propovăduirea Evangheliei și facerea de ucenici, singurul mod prin care lumea noastră poate fi schimbată.

4. Implicarea activă în război

Implicarea activă este a doua mare perspectivă creștină asupra războiului. La fel ca și precedentă, conține două poziții, una moderată și alta radicală. În esență, ambele poziții susțin implicarea activă a creștinului în război.

4.1 Războiul drept (*just war*)

Perspectiva susținută de Arthur F. Holmes, profesor la colegiul Wheaton, admite de la bun început că războiul este ceva rău. Problema pe care o ridică această teorie este dacă el poate fi evitat. Cum ar trebui creștinii să reacționeze în fața agresiunii și a terorii, a răului în general? Le lăsam să se manifeste sau ne opunem lor? Nu cumva războiul este un rău mai mic, necesar, prin care putem limita efectele devastatoare ale răului mai mare?

În debutul prezentării acestei perspective, Profesorul Holmes face niște observații preliminare, practice. Datorită păcatului, a corupției spirituale a omului, răul este intrinsec existenței umane. De aceea, nu tot răul poate fi evitat. În al doilea rând, această poziție etică, la fel ca oricare alta, ne pune în față un ideal, o descriere a cum ar trebui oamenii să se comporte și nu cum o fac în realitate, tocmai din pricina condiției lor umane. În al treilea rând, această teorie nu-și propune să justifice războiul.¹³

Din punct de vedere biblic, susținătorii războiului drept aduc în atenție textele biblice din Romani 13:1-7 sau 1 Petru 2:13-14, care subliniază faptul că Dumnezeu a delegat statului autoritatea și responsabilitatea de a impune legea, de a pedepsi răul și de a face dreptate iar creștinii trebuie să i se supună. În exercitarea acestui mandat, statul poate folosi „sabia”, ceea ce presupune folosirea forței. Aplicarea forței de către stat trebuie să caute restabilirea păcii și a dreptății, să nu fie făcută din răzbu-nare sau din alte motive greșite.

¹³ *Ibidem* 8, pp. 118-119.

Porunca vechi-testamentară „să nu ucizi”, un text adesea invocat de susținătorii perspectivei neimplicării active în război, este un principiu etic general care trebuie văzut cum se aplică în situații concrete. Legea Mozaică prevedea pedeapsa capitală pentru mai multe situații iar autoapărarea era permisă. În același timp, ucigașii fără voie puteau fugi în cetăți de scăpare pentru a beneficia de protecție față de eventualii răzunători.

Așadar, principiile morale din Noul Testament nu vin în contradicție cu cele din Vechiul Testament. Mai degrabă, putem spune că Noul Testament împlinește, reafirmă și interpretează Vechiul Testament. Legea iubirii din Noul Testament este o reafirmare a spiritului rezidual din Legea Vechiului Testament care vine împreună cu spiritul dreptății și nu împotriva lui. Noul Testament nu adresează războiul în mod direct cum o face Vechiul Testament pentru că se adresează în primul rând indivizilor sau bisericilor mai degrabă decât conducătorilor sau guvernelor așa cum o face cel dintâi.¹⁴

Dacă până în anul 170 nu avem informații despre vreun soldat creștin în armata romană, începând cu secolul al IV-lea, când creștinismul devine religie oficială, concepția bisericii cu privire la război începe să se schimbe. Nu mult după aceea, Sfântul Augustin articulează conceptul „războiului drept” care va fi preluat și dezvoltat de Biserica Catolică pe filiera teologiei lui Toma D'Aquino iar mai apoi susținut și de protestanți prin reformatori ca Luther și Calvin. În esență, războiul drept nu poate fi decât unul de apărare, defensiv și trebuie declanșat numai după ce toate mijloacele pașnice au fost epuizate. Nu poate să aibă la bază motive politice (cuceriri teritoriale), economice (acapararea de bogății) și nici religioase (convertirea păgânilor cu forța). Este desigur un ideal pentru că în realitate, datorită unei lumi tot mai complexe și corupte, războiul drept poate devia foarte ușor într-o direcție nefericită și chiar o face. Apar tot felul de abuzuri, victime colaterale, răzunări personale. Cu toate acestea, ținând cont de realitatea lumii în care trăim, legea dreaptă și dragostea creștină au uneori nevoie de susținerea forței.

O dificultate pe care o întâmpină astăzi teoria războiului drept este armamentul nuclear. Folosirea acestuia, chiar și în scop defensiv, ar încălca legile războiului drept transformându-l într-unul de distrugere în masă. La fel este și în cazul folosirii armelor bacterice sau chimice. Soluția evidentă este dezarmarea nucleară și folosirea strictă a armelor convenționale.

¹⁴ *Ibidem* 8, pp. 122-124.

Dacă toate războaiele ar fi doar defensive atunci toate războaiele ar înceta.

4.2 Războiul preventiv

Variantă radicală a implicării, teoria războiului preventiv, este prezentată în carte de Harold O.J. Brown, profesor la Trinity Evangelical Divinity School. El observă că majoritatea războaielor din istoria recentă nu pot intra în categoria de război drept. Situațiile de pe câmpul de luptă sunt volatile și ceea ce începe ca război drept degenerază foarte ușor în altceva. Pe de altă parte, ținând cont de condițiile în care un război drept poate fi pornit, este evident că răul a fost deja comis într-o oarecare măsură, agresiunea deja a avut loc. Nu este legitim atunci să previi din fașă un rău iminent? Bineînțeles, vor răspunde susținătorii acestei teorii. Războiul preventiv se declanșează nu ca un răspuns la o agresiune ci ca o acțiune determinată de anticiparea unei agresiuni.¹⁵

Brown vede două categorii ale războiului preventiv: cruciada și războiul preventiv ca atare. Profesorul Brown încearcă să justifice folosirea acestui termen și să demonstreze că deși are o conotație nefericită în mentalul colectiv, un război tip cruciadă poate fi luat în considerare. Ca război preventiv (care acționează anticipat), cruciada mai degrabă vine să repare o atrocitate a trecutului care s-a făcut pe motive spirituale sau religioase. Nu este o cucerire ci o recucerire a ceva ce a aparținut celor care apelează la un astfel de război. Cruciadele creștine din trecut aveau la bază un motiv religios, spiritual, și au fost o reacție la desacralizarea de către musulmani a locurilor sfinte din Palestina și opresarea creștinilor. În opinia lui, reînființarea Israelului în 1948, are la bază tot un astfel de război. Dacă societatea modernă condamnă luptele cruciaților pentru că s-au dus în numele religiei, în numele unui ideal, atunci ar trebui să condamne și lupta evreilor moderni cât și pe cea a palestinienilor pentru că amândouă se duc în numele unui ideal: este țara strămoșilor lor, care le-a fost luată pe nedrept. Altfel, pământ și case pot găsi și unii și alții în alte zone. Deci, ne îndeamnă Brown, să nu ne grăbim să repudiem un război cruciadă care se duce pentru un ideal religios în timp ce simpatizăm cu o revoluție bazată pe un ideal filosofic.¹⁶ Desigur că ne gândim imediat la Revoluția franceză!

¹⁵ *Ibidem* 8, p. 155.

¹⁶ *Ibidem* 8, pp. 156-158.

Astfel, deși termenul cruciadă este de obicei asociat unui conflict care are la bază idealuri sau aspecte etice ale creștinismului, Brown consideră că poate fi asociat și cu ceea ce numim azi drept „revoluții” sau „războaie de eliberare națională” care se duc tot în ideea de a repara greșeli care s-au făcut în trecut și au la bază motivații etice (recucerirea libertății, demnității naționale, dreptul de autoguvernare, eliberarea celor oprimați etc.). După cum spune el, problema este că azi oamenii reacționează imediat la „etichetă” fără să cerceteze ce se află în spatele ei. Dacă pentru negrii din Republica Sud-Africană, care au comis violențe în lupta contra politicii de apartheid, s-a găsit toleranță și înțelegere la nivel mondial, el crede că nu la fel se va întâmpla în cazul unei cruciade dusă de creștini pentru eliberarea confrăților lor, din țările care îi persecută sau îiucid. Dacă o națiune sare în ajutorul conaționalilor săi, care sunt persecutați în altă țară, și folosește forța armată, este ceva greșit în asta? Dar dacă e vorba despre creștini care ar porni un război (cruciadă) pentru eliberarea altor creștini? Autorul este sigur că opinia publică și mai ales media ar condamna asemenea inițiativă deși nu este diferită în caracter de altele, aprobate public.

A doua categorie, războiul preventiv, denumit ca atare, este justificat atâta vreme cât războiul drept este acceptat de către creștini. Dacă am dreptul să reacționez când sunt agresat, am dreptul să acționez și când anticipez o agresiune care poate să-mi fie fatală. Dacă cineva se pregătește să mă împuște, decizia potrivită ar fi să acționez anticipat, altfel s-ar putea să nu mai am șansa de a răspunde agresiunii. Punctele sensibile ale războiului preventiv sunt cele legate de „anticipație”: cât de credibilă și de serioasă este amenințarea? Care este momentul potrivit pentru a acționa? Există mereu pericolul de a o face prea devreme sau prea târziu. Decizia aparține desigur statului (conducerii militare) dar și creștinul combatant are responsabilitatea personală, morală, de a refuza să se supună atunci când războiul devine nedrept sau când i se ordonă să comită acte care nu se mai au legătură cu îndepărtarea amenințării.

5. Concluzii

Neimplicarea activă în război pare cea mai naturală și cea mai sigură poziție pentru un creștin, fie că vorbim de nonrezistență, fie de pacifism. În același timp, rezonează în mod clar cu învățătura consistentă a No-

ului Testament despre iubire (chiar și a vrăjmașilor), de căutare a păcii cu ceilalți, de a nu recurge la răzbunare, manifestarea milei, blândeței ș.a.m.d. Isus ne este exemplul suprem de jertfire și neîmpotrivire față de cei ce L-au condamnat, batjocorit, chinuit și omorât. Teoria profesorului Harold Brown, privind războiul preventiv de tip cruciadă, mi se pare forțată și fără suport biblic. Termenul ales pentru a descrie această poziție este nefericit și nu cred că poate atenua impactul conotațiile asociate.

Totuși, perspectiva implicării active în război, deși este mai riscantă și mai complicată, mi se pare că întruchipează mai bine spiritul creștinismului și este mult mai realistă în fața situațiilor de viață cu care creștinii se confruntă astăzi. Aduc mai multe argumente în favoarea unei asemenea poziții.

În primul rând, chiar dacă Isus este exemplul nostru¹⁷, trebuie să observăm că El a avut o misiune unică și este unic în natura Lui. Deci, într-un anume sens, eu nu mă voi putea comporta niciodată cum S-a comportat El, în misiunea unică pe care a avut-o, și nici nu voi putea fi exact ca El. Isus nu a fost războinic și nu a vorbit despre război pentru că nu asta era misiunea Lui și nu pentru faptul că era un pacifist prin excelență. Ba chiar spune la un moment dat că nu a venit să aducă pacea pe pământ ci sabia (Matei 10.34). Desigur, este o metaforă care vorbește despre separarea pe care o presupune urmarea lui Hristos, dar e genul de metaforă pe care ar folosi-o un pacifist? Pe de altă parte, ideea unui Isus nonrezistent, pacifist, preocupat doar „cele sfinte” nu mi se pare că se susține. Exemplul cel mai semnificativ de împotrivire fizică este alungarea vânzătorilor din Templu. Deși pacifiștii încearcă să ne convingă că doar animalele au fost gonite din templu cu biciul, chiar și așa, atitudinea manifestată de Isus este un exemplu clar de împotrivire, ba chiar de folosire a forței. El confruntă, scandalizează, ironizează, provoacă. Nu caută pacea cu orice preț cu fariseii sau cu conducerea politică sau religioasă. Dimpotrivă. Omenește vorbind, de aceea și ajunge să fie condamnat.

La fel, apostolii nu fac o virtute din a nu se opune răului. Ei nu sunt indiferenți cu privire la potențialele pericole, calculează riscurile, se apără, nu prin forță, dar prin alte mijloace care nu sunt spirituale, caută să-și protejeze viața. Nu se implică în niciun război pentru că nu asta era

¹⁷ Ioan-Gheorghe Rotaru, “Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos !”, *Argeșul ortodox* XI, 2012, nr.562, p.5.

chemarea lor, nu neapărat că sunt nonrezistenți sau pacifiști. În schimb, sunt gata să sufere, chiar și să moară dacă este cazul, pentru a-și împlini chemarea. Aceasta mi se pare virtutea supremă, nu lipsa împotrivirii față de cei ce vor să-ți fac rău sau comit răul asupra altora. Apostolul Pavel, știind aproape sigur că va muri, se suie la Ierusalim, în ciuda sfaturilor primite, tocmai din înțelegerea că această decizie este determinată de împlinirea chemării pe care Dumnezeu i-o făcuse. Altădată a acceptat să fie coborât într-o coșniță, cu ajutorul unei frânghii, numai ca să-și scape viața. Aș numi acest comportament discernământ spiritual.

În al doilea rând, separarea de către pacifiști a celor două împărății în care creștinul trăiește, mi se pare forțată și nesănătoasă. Pare o retragere în pustie. A fi sare și lumină pentru lumea aceasta presupune interacțiune, confruntare, implicare, opunerea de rezistență sau chiar nesupunere. Să lăsăm lumea războiului, care e și așa întunecată, fără sare și lumină? Să nu se implice creștinii în politică, în forurile de conducere, chiar militare? Prea mulți lideri sunt corupți, egoiști, mincinoși etc.

În al treilea rând, starea de păcat a omenirii este constant o sursă a răului, care se răspândește rapid ca o cangrenă. Potopul, Babelul, catastrofele naturale, ne arată că uneori e necesară intervenția directă a lui Dumnezeu pentru a stopa temporar sau a diminua răul. În fața răului dezlănțuit, a forțelor demonice, pot creștinii să nu se implice? Nu trebuie în anumite situații ca răului să i se opună rezistență prin forță? Chiar forța armelor? Informând despre genocidul din Rwanda, din 1994, revista *Time* a pus pe copertă cuvintele unui misionar: „*N-a mai rămas niciun demon în iad. Au venit cu toții în Rwanda.*”¹⁸

În al patrulea rând, dacă acceptăm ca și creștinii că e nevoie la nivel național de poliție, de justiție, de închisori, de alte organe de stat și de mecanisme de impunere a legii, nu putem accepta că la nivel internațional este nevoie de armată și, uneori, de război pentru a restabili pacea, ordinea și dreptatea? Dacă suntem de acord că statul are mandat de la Dumnezeu să poarte sabia și să pedepsească pe cei răi în interiorul granițelor țării, același stat nu are voie să acționeze și în afara lor?

În al cincelea rând, ca și creștin, cred că ai dreptul să te aperi când ești agresat, dacă nu poți evita altfel, câtă vreme forțele de ordine nu sunt

¹⁸ Scott B. Rae, *Alegeri Morale*, Oradea, Făclia, 2009, p. 317.

acolo să o facă. Cu atât mai mult dacă e vorba de propria familie, soția sau copiii. În aceeași măsură și când cei din jur sunt agresați și pot să-i ajut cumva. Dacă vecinul își agresează copiii sau le pune viața în pericol, nu trebuie să intervin până vine poliția? Acum doi ani, în atacul armat dintr-o școală americană din Uvalde, Texas, unde au murit împușcați 19 copii și doi profesori, un polițist de frontieră, auzind împușcăturile, a intervenit prompt, până la sosirea poliției locale și l-a împușcat pe atacator. Oare câte victime ar fi fost în final dacă acesta nu intervenea? Dacă nu opunea rezistență? Extrapolând această imagine la nivel internațional, putem accepta ideea că uneori implicarea activă în război, utilizarea forței, poate limita dimensiunile răului.

În al șaselea rând, ezitarea creștinilor în a se implica în război provine cel mai mult din faptul că pot fi puși în situația de a lua viața unui om pentru care ei știu că a murit Hristos. Nu este însă Dumnezeu suveran peste viețile noastre? Nu controlează El durata vieții pe care o are fiecare om? În definitiv, ce este mai prețios: viața umană sau ascultarea de Dumnezeu?

Bibliografie:

- Academia Română, *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Ed. a 2-a, rev., București, 2016, p. 1016.
- CLOUSE, Robert G., *War: Four Christian Views*, Downers Grove, InterVarsity Press.
- DUMITRESCU, Iulian, Axa răului și statele problemă. Avea George Bush dreptate? – De la cititori, *ziare.com*, 05 ianuarie 2012, <https://ziare.com/george-bush/presedinte-sua/axa-raului-si-statele-problema-avea-george-w-bush-dreptate-de-la-cititori-1143165>, accesat 24 mai 2022.
- GEISLER, Norman L., *Etica Creștină*, Oradea, Societatea Biblică din România, 2008.
- HAISER, Michael S., *The Unseen Realm*, Bellingham, Lexham Press, 2015.
- HEES, Richard S., *War in the Hebrew Bible: An Overview*, în *War in the Bible and Terrorism in the Twenty-first Century*, *Bulletin for Biblical Research*, Supplement 2, Eisenbrauns, 2008.

- ✦ RAE, Scott B., *Alegeri Morale, O introducere în etică*, ediția a doua, traducere Ramona Simuț Oradea, Făclia, 2009.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Aspects of the Relationship between Church and State", *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr.2, pp. 585-595.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Globalization and its effect on religion", *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, vol.1, nr. 1, 2014, pp.532-541.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Trăiește și tu după modelul lui Iisus Hristos!", *Argeșul ortodox*, XI, 2012, nr.562, p.5.